

Safaev N.S.

O‘zbekiston Milliy universiteti

Psixologiya kafedrası professori, psixologiya fanlari doktori

Annotatsiya. Maqolada shaxsda o‘z-o‘zini anglashning psixologik mexanizmlari va menning ichki resurslarini baholash omillari haqida fikr yoritilgan. O‘z-o‘zini anglashning tushunchasi va mohiyati ularning mexanizmlari, bosqichlari hamda ijtimoiy ijtimoiy-psixologik ahamiyatini psixolog olimlar tomonidan o‘rganilgan nazariyalar yoritilgan. Shaxsda o‘z-o‘zini anglashning psixologik rivojlanishi masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zini anglash, men konsepsiyasi, shaxsiy qadriyatlar, introspeksiya, refleksiya, ijtimoiy taqqoslash, identifikatsiya, interiorizatsiya, motivatsiya, bolalik davri, o‘smirlik davri, katta yosh, shaxsiy o‘shish, kasbiy rivojlanish.

Аннотация В статье освещены психологические механизмы самопознания личности и факторы оценки внутренних ресурсов «Я». Раскрыты понятие и сущность самопознания, его механизмы, этапы, а также социально-психологическое значение, отражённые в теориях, разработанных психологами. Рассмотрены вопросы психологического развития самопознания у личности.

Ключевые слова: самопознание, концепция «Я», личностные ценности, интроспекция, рефлексия, социальное сравнение, идентификация, интериоризация, мотивация, детский возраст, подростковый возраст, зрелость, личностный рост, профессиональное развитие.

Annotation. The article discusses the psychological mechanisms of self-awareness in a person and the factors of assessing the internal resources of the self. The concepts and essence of self-awareness, their mechanisms, stages and socio-psychological significance are covered by the theories studied by psychologists. The issues of the psychological development of self-awareness in a person are considered.

Keywords: self-awareness, self-concept, personal values, introspection, reflection, social comparison, identification, interiorization, motivation, childhood, adolescence, adulthood, personal growth, professional development.

Kirish.

Psixologik bilimlar bugungi kunda inson hayotining turli sohalarida ta’lim, tibbiyot, siyosat, iqtisod, marketing, reklama, madaniyat, san’at, murakkab texnologiyalarni loyihalash va millatlararo nizolarni hal qilishda tobora ko‘proq talab qilinmoqda. Shuning uchun shaxs psixologiyasining markaziy masalalaridan biri bu – **o‘z-o‘zini anglash**dir. Psixologiyada bu jarayon shaxsning o‘z “Men”ini, ichki resurslarini, shaxsiy sifatleri va imkoniyatlarini tushunish va baholash sifatida izohlanadi. O‘z-o‘zini anglash jarayoni nafaqat individual rivojlanish, balki shaxsning ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashuvi va o‘z o‘rnini topishi uchun ham muhim hisoblanadi.

Assosiy qism.

Ijtimoiy psixologiyaning yetuk vakillaridan biri amerikalik psixolog va sotsiolog Ch. Kulining fikricha, “Men” konsepsiyasini ishlab chiqish uzoq jarayon davomida amalga oshiriladi va boshqa shaxslarning ishtirokisiz, ya’ni ijtimoiy muhitsiz, guruh tajribasisiz amalga oshirilmaydi. Ch. Kulining taxminiga ko‘ra, inson "Men"ni o‘zi tomonidan qabul qilingan boshqa odamlarning reaksiyalariga asoslangan holda shakllantiradi. Boshqalar bilan munosabatlar orqali, ularning baholari orqali inson aqlli yoki ahmoq, jozibali yoki yomon, munosib yoki qadrsiz ekanligini aniqlaydi, shuningdek, qaysi sohada iste’dodli ekanini o‘rganadi. O‘z "Men"ining bu yondashuvi “Men ko‘zgu” deb ataldi [9]. Ch.Kulining “Men ko‘zgu”si uch bosqichdan iborat tuzilmaga ega:

- boshqalarni idrok etishimiz;
- boshqalarning fikrlarini idrok etishimiz;
- bu fikrimiz haqidagi hissiyotlarimiz.

"Ijtimoiy ko‘zgu" doimo oldimizda va doimo o‘zgarib turadi. Turli shaxslar inson haqida o‘z fikrlarini bildiradilar, ularning reaksiyalarini kashf etadilar. Vaqt o‘tishi bilan, natijada, bu uning qobiliyatini his qilishining o‘zgarishiga olib keladi. Rivojlanayotgan shaxs, "ijtimoiy oyna" rolini bajaradigan shaxslar guruhini tanlashda yanada talabchan bo‘ladi, uning fikri qadrlanadi. Shu bilan birga, agar shaxs bir yoki bir nechta fikrni noto‘g‘ri talqin qilsa, "ko‘zgu" buziladi [7].

Ch.Kulining nazariyasini rivojlantirgan holda J.Mid “muhim kishi” konetsepsiyasini ishlab chiqdi. “Muhim kishi” konsepsiyasiga ko‘ra atrofda gilar tomonidan boshqa bir shaxsning idrok etish mohiyatini tushuntiradi. "Umumlashgan boshqa" - bu mazkur guruh a’zolari o‘rtasida shaxs "men" ining shakllanishiga yordam beruvchi muayyan guruh xulq-atvorining umuminsoniy qadriyatlar va me’yorlarini ifodalaydi. Shunday qilib, inson o‘z xulq-atvorini boshqalarga nisbatan ko‘rishni va ularning reaksiyalarini his qilishni o‘rganadi.

L.D.Gorbova ijtimoiylashuvning besh bosqichini belgilaydi, jumladan:

- tug‘ilishdan to o‘smirlik davrigacha davom etadigan birlamchi ijtimoiylashuv bosqichi yoki moslashish bosqichi;
- o‘smirda boshqalardan ajralib turish istagi paydo bo‘lgan individuallashtirish bosqichi;
- jamiyatda o‘z o‘rnini izlash bilan bog‘liq bo‘lgan integratsiya bosqichi;
- shaxs mehnat faoliyatining butun davrini qamrab oluvchi ijtimoiylashuvning mehnat bosqichi;
- mehnatdan keyingi bosqich - ijtimoiy tajribani yangi avlodlarga o‘tkazish bilan bog‘liq keksalik bosqichi [7].

G.M.Andreeva ijtimoiylashuvning uch bosqichini aniqlaydi: mehnatdan oldingi, mehnat va mehnatdan keyingi. Ushbu yondashuv ijtimoiylashuv ijtimoiy tajribani, birinchi navbatda, ish jarayonida o‘zlashtirishni nazarda tutishini hisobga oladi.

Mehnatdan oldingi bosqich inson hayotining mehnat faoliyati boshlanishigacha bo‘lgan davrini qamrab oladi va o‘z navbatida ikki davrga bo‘linadi:

- erta ijtimoiylashuv davri: bolaning tug‘ilishidan maktabga qabul qilinishigacha;
- o‘qish davri: maktab, universitet yoki boshqa ta’lim muassasasida o‘qishning barcha vaqti.

1. Ijtimoiylashuvning mehnat bosqichi insonning kamolot davrini, mehnat faoliyatining butun davrini qamrab oladi. Mehnat faoliyati ijtimoiy tajribani o‘zlashtirish va takror ishlab chiqarish jarayonini to‘xtatmaydi [1].

Shaxs o‘z-o‘zini anglash bilan birgalikda ijtimoiy kamolotga erishsa, ijtimoiylashuv jarayoni ma’lum darajadagina tugallanadi. Ko‘pgina psixologlarning ta’kidlashicha, ijtimoiylashuv jarayoni insonning butun hayoti davomida davom etadi, lekin kattalarning ijtimoiylashuvi bolalarning

ijtimoiylashuvidan farq qiladi. Kattalar ijtimoiylashuvi tashqi xatti-harakatni o'zgartiradi va insonga ma'lum ko'nikmalarni egallashga yordam berish uchun mo'ljallangan. Shaxsning ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashuvi quyidagi mexanizmlarga bog'liq:

1. O'z-o'zini anglash tushunchasi va mohiyati

O'z-o'zini anglash – bu insonning:

- o'z shaxsiy imkoniyatlari, qobiliyatlari va cheklovlarini anglash;
- jamiyatdagi o'rnini tushunish;
- shaxsiy qadriyatlari va hayotiy maqsadlarini belgilash jarayonidir.

Shaxs o'zini anglagan sari uning “**Men-kontseptsiyasi**” shakllanadi, bu esa o'z navbatida shaxsning ijtimoiy rollarini to'g'ri bajarishiga yordam beradi [James, 1890; Rubinshteyn, 2003].

2. O'z-o'zini anglashning psixologik mexanizmlari

Psixologlar (Z. Freyd, K. Jung, G. Allport, K. Rogers) o'z-o'zini anglashning bir nechta mexanizmlarini ajratib ko'rsatishgan:

1. **Introspeksiya** – insonning o'z ichki dunyosini, his-tuyg'ularini, motivlarini kuzatishi.
2. **Refleksiya** – shaxsning o'z faoliyatiga va munosabatlariga ongli ravishda qaytib qarashi va baholashi.
3. **Ijtimoiy taqqoslash** – shaxsning o'zini boshqa insonlar bilan qiyoslash orqali baholashi (Festinger, 1954).
4. **Identifikatsiya** – shaxsning o'zini muayyan shaxs, guruh yoki ijtimoiy model bilan bog'lashi.
5. **Interiorizatsiya** – tashqi ijtimoiy qadriyatlar va normalarning ichki psixik tizimga aylanishi.
6. **Motivatsiya** – o'zini anglash darajasi shaxsning ichki ehtiyojlari va tashqi rag'batlantirish bilan chambarchas bog'liq (Deci & Ryan, 2000).

3. O'z-o'zini anglashning rivojlanish bosqichlari

- **Bolalik davrida** – bola o'zini “Men” sifatida ajrata boshlaydi.
- **O'smirlik davrida** – shaxs o'zining qadriyatlari va jamiyatdagi o'rnini izlaydi.
- **Yoshligida** – kasbiy va shaxsiy identifikatsiya shakllanadi.
- **Katta yoshda** – o'z hayotiy tajribasiga tayangan holda o'zini baholaydi va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4. O'z-o'zini anglashning ijtimoiy-psixologik ahamiyati

- Shaxsning o'zini qadrlashi va o'ziga ishonchini oshiradi.
- Ijtimoiy munosabatlarda samaradorlikni ta'minlaydi.
- Stress va inqirozli vaziyatlarda ichki barqarorlikni saqlashga yordam beradi.
- Shaxsiy o'sish va kasbiy rivojlanish uchun asos bo'ladi.

Xulosa

Shaxsda o‘z-o‘zini anglash – psixologik rivojlanishning asosiy jarayonlaridan biri bo‘lib, uning samarali kechishi uchun introspeksiya, refleksiya, identifikatsiya, ijtimoiy taqqoslash va interiorizatsiya mexanizmlari faoliyat ko‘rsatadi. Inson o‘zini anglash orqali o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqaradi, jamiyatdagi o‘rnini topadi va hayotiy maqsadlariga erishadi

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ананев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. – М. : Издательство «Институт практической психологии». Воронеж: НПО «МОДЕК», 1996. – 384 с.
2. Каракозов С.Д. Психология самосознания личности. – М., 2011.
3. Rubinshteyn S.L. Основы общей психологии. – SPb., 2003.
4. Timothy Bancroft-Hinchey. Psychological portrait of the Russian President.//https://english.pravda.ru/russia/4021psychological_portrait_of_the_russian_president
5. <https://www.b17.ru/article/305867/>